

PRESENTACIÓN

Cómo citar: Vera, C. (2007). Presentación. *Página y Signos: Revista de Lingüística y Literatura*, 1, 7-8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10995218>

Página y Signos es el nombre de la primera Revista de Lingüística y Literatura, creada y difundida por el Fondo Editorial de la Carrera de Lingüística Aplicada a la Enseñanza de Lenguas de la Universidad Mayor de San Simón.

Su identidad se fundamenta en la particular significación de dos términos inaugurales:

Página, entendida como el espacio virtual que provoca existencialmente a quien reflexiona sobre los hechos del mundo y de la convivencia humana; ámbito que auspicia la posibilidad de decir, de expresar mediante las palabras lo que se piensa, haciendo posible que en el diálogo sostenido con el otro se signifique la consolidación de la individualidad.

Página, como espacio concreto en el que, superando la extensión vacía y limitada por los márgenes —la página en blanco—, los pensamientos y sentimientos se expresan haciendo posible la perdurabilidad de aquellas ideas que nutren la memoria plural de quienes están en el mundo para continuar construyéndolo y sosteniéndolo con sus pensamientos y sus palabras.

Signos. Signo lingüístico, materialización en la que se cifran las posibilidades de la expresión. Signos que, gracias a las sutiles e infinitas posibilidades combinatorias a las que generosamente se brindan ellos mismos, hacen posible la construcción de las significaciones, de los sentidos.

Signos que, a partir de su fecunda relación con los otros signos, hacen posible la elaboración del texto y su textura de ideas y pensamientos. Signos que son el elemento fundamental de la escritura, ese sutil juego en el que el entramado sostiene firmemente la amalgamada sutileza de las ideas y de los sentimientos.

Página y Signos, punto de encuentro en el que los textos son el motivo suficiente para concurrir a lo que, con expresiva sencillez, Humberto Maturana denomina *conversaciones*.

Página y Signos. Cuando los lectores recorran sus páginas, la escritura provocará otra vez el humano juego de las significaciones y las significaciones de ese juego harán que llegemos al convencimiento de que los horizontes del pensamiento son infinitos.

Así, en calidad de provocaciones, quedan estos textos.

Carlos Vera
Director de LAEL